

Öttengelyes CNC végelelemes vizsgálat

Tartalom

1. **Bölcső tartócsapágyára ható nyomaték meghatározása:** Mivel a bölcső csapágyazása statikailag túlhatározottá teszi a szerkezetet, valamint a szerkezet geometriája bonyolult, így a legcélravezetőbb módszer a keresztgörgős csapágyra ható nyomaték meghatározására a végeselemes módszer. A csapágyra ható nyomatékból már lehet számolni a csapágy szöghibáját a merevség ismeretében.
2. **Főorsó oszlop végeselemes vizsgálata:** Az egyszerűsített végeselemes modell segítségével a főorsóba fogott szerszám maximális elmozdulása meghatározásra kerül a nagyító-, és a simítóerő ismeretében.
3. **Asztal végeselemes vizsgálata:** Az asztal végeselemes modellje segítségével meghatározásra kerül a munkadarab maximális elmozdulása a legveszélyesebb pozíciókban.
4. **X kocsi végeselemes vizsgálata:** A szimuláció célja, hogy meghatározzuk a 3-as pontban alkalmazott peremfeltételek helyességét (kifejtve lásd a 3-as pontnál).

Nyomaték meghatározása

A probléma definiálása

Tűgörgős csapágó
(NA4840)

Keresztgörgős csapágó
(RU297G)

A probléma definiálása

Mivel a tűgörgős csapágy tulajdonképpen egy görgős megtámasztás (eliminál 1 szabadságfokot), a keresztgörgős csapágy pedig egy fix megtámasztás (eliminál 3 szabadságfokot), így a probléma, síkban tekintve, statikailag határozatlan. Cél tehát a keresztgörgős csapágyra ható nyomaték meghatározása.

A probléma szempontjából a bölcső két pozícióját kell vizsgálni. Abban az esetben, amikor vízszintesen van, és amikor 90° -kal elforgatva. Mindkét esetben a terhelés a lehető legtávolabb okozza a legnagyobb reakciónyomatékokat a keresztgörgős csapágyon.

Végeselemes modell

A végeselemes modell felépítésekor elhanyagoltam minden felesleges elemet, mint például a burkolóelemeket, a forgóasztalt mozgató csapágyazást és tengelyt, valamint a kötőelemeket. Elhagytam továbbá a furatokat és a különböző kisebb alaksajátosságokat (pl.: T-nut a forgóasztalon), hiszen ezek nem befolyásolják a szimuláció eredményeit, csak elhanyagolható mértékben.

A munkadarab helyet kapott a forgóasztalon, anyaga alumínium. A keresztgörgős csapágyat teljesen elhagytam, a tűgörgős csapágnak a belső gyűrűje szerepel a megfelelő helyen. Az anyagminőség minden esetben S235JE, rugalmassági modulusza 210 GPa.

Peremfeltételek

A keresztgörgős csapággal érintkező tengelyen fixed kényszert alkalmaztam. A tűgörgős csapágó belső gyűrűjének külső élén pedig radiális irányú megtámasztást, így érve el, hogy reakciónyomaték csak a fixed kényszerrel megfogott felület alatt ébredjen. Az érintkező felületek között bonded kapcsolat van.

Fixed kényszer

Radiális megtámasztás

Terhelések

Két terhelési eset van, a vízszintes és a függőleges.

Vízszintes esetben a gravitációs erő természetesen lefele mutat, a munkadarab, keresztgörgős csapágytól legtávolabb elhelyezkedő, csücskére pedig a nagyolási erő hat (1332 N). A bőlcső tengelyén természetesen elhelyeztem a szíjhajtásból származó erőt is (2750 N).

Függőleges esetben ugyanezen erők hatnak, de természetesen a pozíciónak megfelelő irányban.

Vízszintes:

Függőleges:

Végeselemes háló

A végeselemes háló 4 csomópontú lineáris tetraéder elemekből épül fel. Átlagos elemmérete 20 mm, így az elemek száma 361203 db, a csomópontok száma pedig 538213 db. Hálósűrítést alkalmaztam a tűgörgős csapágy belső gyűrűjén, amelynek értéke 2,5 mm.

Eredmények

A szimuláció megoldásához iteratív számítási módszert alkalmaztam. Az ábrákon az ébredő reakciónyomatékok láthatóak. Vízszintes esetben csak egy síkban ébred jelentős nyomaték. Függőleges esetben két síkban is jelentős nyomaték ébred, ezeknek természetesen vektori összegét kell venni.

Látható tehát, hogy a veszélyesebb eset a vízszintes eset, így a továbbiakban ezt vizsgáltam.

Vízszintes:

Mh_max= 1480 Nm

Függőleges:

Mh_max= 637 Nm

Eredmények

Az ábrán a munkadarab terhelt csúcsának az elmozdulása látszik, vízszintes helyzetben, abban az esetben, ha csak a csapágy szöghibáját vizsgáljuk. Látható, hogy még nagyolás esetében is megengedhető az eltérés, 7 század mm. Fontos megemlíteni továbbá, hogy a modellépítés során alkalmazott egyszerűsítések kedvezőtlenebb esetet feltételeznek, hiszen például a tűgörgős csapágy is csökkenti a szöghibát a valóságban.

Kijelenthető, hogy a bőlcső keresztgörgős csapágya **megfelelt**.

Oszlop vizsgálata

A probléma definiálása

Ebben a fejezetben az oszlop végeelemes vizsgálatát mutatom be. Az oszlop feladat, hogy tartsa a főorsót, felvegye a rá ható terheket. A főorsóba fogott szerszámra két irányban hathat a forgácsolóerő, (a gép mozgásiránya szerinti) x és y irányban, így mindkét esetet meg kell vizsgálni.

Végeselemes modell

A végeselemes modell során számos egyszerűsítéssel éltem:

- A burkoló- és kötőelemeket elhagytam, ahogy azt tettem a golyósorsóval is. Analitikus úton előzőleg meghatároztam a golyósorsó merevségének hatását a szerkezet működésére, és mivel az elhanyagolható, így nem volt szükség a modellezésére. A golyósorsó irányába ható terheléseket a papucskok veszik fel.
- Az alapkeretet elhagytam, hiszen az ott található csavarok kellő merevséggel rögzítik az oszlopot, így a peremfeltételt elég volt alkalmazni az oszlop vázának aljára (később részletezve).
- A papucskok és a sín kapcsolatát egy egyszerűsített modellel vettem figyelembe, amely követi azok geometriáját (lásd ábrákon).
- A főorsó helyett egy helyettesítő modellt használtam. Mivel a főorsó merevsége nem ismert, azonban feltételezhető, hogy a gyártó úgy tervezte, hogy a rá ható erő hatására az elmozdulás minimális legyen, így egy több nagyságrenddel nagyobb rugalmassági modulusú alkatrészt használtam.

Az összes alkatrész között minden kapcsolat van.

A főorsó természetesen a felső véghelyzetben van, hiszen ez a legveszélyesebb.

Az elemek anyagminősége S235JE, rugalmassági moduluszuk 210 GPa.

Végeselemes modell

Végeselemes modell

Papucs modellje:

Peremfeltételek és terhelések

Két terhelési esetet kellett vizsgálni, azt, amikor a forgácsoló erő globális koordináta szerinti „z” irányba hat, és amikor „x” irányba. **A globális koordinátarendszer a szimuláció során nem egyezik meg a gép működési koordinátarendszerével!**

Peremfeltételként az oszlop alsó zártszelvényei voltak megfogva fixed kényszerrel.

Gravitációs erőtér is szerepel terhelésként.

Végeselemes háló

A végeselemes háló 4 csomópontú lineáris tetraéder elemekből épül fel. Maximális elemmérete 50 mm, minimális elemmérete pedig 10 mm, így az elemek száma 386039 db, a csomópontok száma pedig 754225 db.

Eredmények

Az ábrán az eredő (bal ábra) és a „z” irányú (jobb ábra) elmozdulás látszik abban az esetben, amikor a **nagyoló erő a „z” irányba hat**. Látható, hogy az eredő elmozdulás nagy részét a „z” irányú okozza. Azonban nagyolás esetében ez a 0,053 mm tökéletesen elfogadható, egy nagyságrenddel jobb, mint az elvárt.

Eredmények

Az ábrán az eredő (bal ábra) és az „x” irányú (jobb ábra) elmozdulás látszik abban az esetben, amikor a **nagyoló erő az „x” irányba hat**. Látható, hogy az eredő elmozdulás nagy részét az „x” irányú okozza. Az elmozdulás jelen esetben egy nagyságrenddel nagyobb, mint az előző esetben. Nagyolás esetében ez elfogadható eredmény, de szükséges megvizsgálni ezt az esetet simító erőre is (300 N).

Eredmények

Az ábrán az eredő (bal ábra) és az „x” irányú (jobb ábra) elmozdulás látszik abban az esetben, amikor a **simító erő az „x” irányba hat**. Látható, hogy az eredő elmozdulás nagy részét az „x” irányú okozza. A 0,119 mm-es eredmény elfogadható.

Eredmények

Érdemes megvizsgálni a szerkezet **feszültségképét**. Az ábrákon a maximális von-Mises feszültség van feltüntetve, 5 MPa-s felső határral. Látható, hogy még ezt a határt is csak néhol lépi át a szerkezet, így feszültségileg **megfelel**. A főorsó feszültségét természetesen figyelmen kívül kell hagyni, hiszen az ott tapasztalható értéket a nagy rugalmassági modulusz okozza

von Mises (N/mm² (MPa))

von Mises (N/mm² (MPa))

Asztal vizsgálata

A probléma definiálása

Ebben a fejezetben az asztal végeselemes vizsgálatát mutatom be. Az asztal mozgatja és forgatja a munkadarabot. A vizsgálat célja, hogy a munkadarab elmozdulását szimulálja különböző terhelési esetekre.

Mivel első ránézésre nem világos, hogy melyek a veszélyes terhelési esetek, így többet is vizsgáltam közülük a kengyel vízszintes és 90°-os helyzetében egyaránt. A fejezet első felében a vízszintes helyzetet ismertetem, majd később a 90°-osat.

Az asztalt külön vizsgáltam az X kocsiól, ugyanis a végeselemes modell túl nagy lett volna. Ezért a szimulációk után meg kellett vizsgálni, hogy a asztalon található papucskok alatt mekkora reakcióerő ébred, majd ezekkel meg kellett vizsgálni az X kocsi viselkedését is. Ez a 4. fejezetben található.

Végeselemes modell

Az asztal eredeti modellje a 4. dián szerepel. Az egyszerűsítések során itt is elhagytam a kötő-, és burkolóelemeket, valamint a szíjhajtások kistengelyeit. A papucokat a már ismertetett módon helyettesítettem. A csapágys esetében a gördülőelemeket egy olyan gyűrűvel helyettesítettem, amelynek rugalmassági modulusza 10000 MPa, ez a végeselemes modellezésben bevett gyakorlat. A munkadarab az első fejezetben ismertetett módon került modellezésre. A modell többi eleme S235JE anyagminőségű, rugalmassági moduluszuk 210 GPa. A kapcsolódó elemek között bonded kapcsolat került alkalmazásra.

Terhelések és peremfeltételek

Peremfeltételként fixed kényszert alkalmaztam az asztalon található papucsokra. Ez eliminálja azt a jelenséget, hogy a papucs alatt ébredő reakcióerő deformálja az X kocsit, így feltétlenül meg kell nézni ezt a hatást is. Ugyanis, ha a reakcióerő hatására az X kocsi túlságosan deformálódik, akkor az jelentős befolyással lehet a munkadarab elmozdulására. Így meghatározandó eredményként nem csak a munkadarab elmozdulását vizsgáltam, hanem az ébredő reakcióerők nagyságát is.

Terhelésként egyrészt gravitációs erőteret alkalmaztam, másrészt pedig a szíjhajtásból származó erőket és a nagyolási erőt. A szíjhajtásból származó erőket külső erőként vettem figyelembe, az erópár egyik tagja mindig a nagykerékkel kapcsolatban lévő tengelyre hat, a másik tagja pedig egy olyan külpontos terhelés, amely a kistengely csapágyházának felfekvő felületére hat. A két erő természetesen azonos nagyságú (1600 N) és ellentétes irányú. A nagyoló erőt a munkadarab 2 csúcsán, axiális és arra merőleges irányba működtettem, így összesen négy terhelési esetem volt.

Terhelések és peremfeltételek

Forgóasztal szíjhajtása:

Billentőasztal szíjhajtása:

Terhelések és peremfeltételek

1. eset:

2. eset:

Terhelések és peremfeltételek

3. eset:

4. eset:

1332 N

Végeselemes háló

A végeselemes háló 4 csomópontú lineáris tetraéder elemekből épül fel. A háló átlagos elemmérete 20 mm, így az elemek száma 797827 db, a csomópontok száma pedig 1164816 db. A csapágyak középső gyűrűin 2,5 mm-es sűrítést alkalmaztam

Eredmények – 1. eset

Az ábrán az eredő elmozdulás látható, értéke 0,035 mm. Ez nagyolás esetében kiemelkedően jó eredmény

Eredmények – 1. eset

Az ábrán a papucsok alatt ébredő reakcióerők láthatóak.

Eredmények – 2. eset

Az ábrán az eredő elmozdulás látható, értéke 0,040 mm. Ez nagyolás esetében kiemelkedően jó eredmény

Eredmények – 2. eset

Az ábrán a papucsok alatt ébredő reakcióerők láthatóak.

Eredmények – 3. eset

Az ábrán az eredő elmozdulás látható, értéke 0,028 mm. Ez nagyolás esetében kiemelkedően jó eredmény

Eredmények – 3. eset

Az ábrán a papucsok alatt ébredő reakcióerők láthatóak.

Eredmények – 4. eset

Az ábrán az eredő elmozdulás látható, értéke 0,045 mm. Ez nagyolás esetében kiemelkedően jó eredmény

Eredmények – 4. eset

Az ábrán a papucsok alatt ébredő reakcióerők láthatóak.

Végeselemes modell – Függőleges helyzet

A függőleges helyzet végeselemes modellje az ábrán látható. A felépítési mód teljes mértékben megegyezik a vízszintes helyzettel, csak itt a kengyel 90°-kal el van forgatva. A következőkben csak a vízszintes helyzettől eltérő terhelések és az eredmények lesznek ismertetve.

Terhelések

Jelen helyzetben is négy fajta terhelést alkalmaztam hasonló analógia szerint, mint azt a vízszintes helyzetben ismertettem.

1. eset:

2. eset:

Terhelések

3. eset:

4. eset:

Eredmények – 1. eset

Az ábrán az eredő elmozdulás látható, értéke 0,024 mm. Ez nagyolás esetében kiemelkedően jó eredmény

Eredmények – 1. eset

Az ábrán a papucskok alatt ébredő reakcióerők láthatóak.

Eredmények – 2. eset

Az ábrán az eredő elmozdulás látható, értéke 0,027 mm. Ez nagyolás esetében kiemelkedően jó eredmény

Eredmények – 2. eset

Az ábrán a papucskok alatt ébredő reakcióerők láthatóak.

Eredmények – 3. eset

Az ábrán az eredő elmozdulás látható, értéke 0,039 mm. Ez nagyolás esetében kiemelkedően jó eredmény

Eredmények – 3. eset

Az ábrán a papucskok alatt ébredő reakcióerők láthatóak.

Eredmények – 4. eset

Az ábrán az eredő elmozdulás látható, értéke 0,029 mm. Ez nagyolás esetében kiemelkedően jó eredmény

Eredmények – 4. eset

Az ábrán a papucscok alatt ébredő reakcióerők láthatóak.

Eredmények – Összefoglalás

A táblázat az eredő elmozdulások értékét tartalmazza minden szimulációra. A legnagyobb érték a vízszintes helyzet 4. esete. Nagyolás esetében azonban ez **elfogadható**. Fontos megjegyezni, hogy az oszlop pont az ilyen irányú terhelésre felelt meg kevésbé, azonban a két elmozdulás nem esik egy nagyságrendbe sem, így az asztal hibája nem fogja számottevően növelni az oszlop hibáját, a kettő egység együtt is **elfogadható**.

Helyzet	Esetszám	Eredő elmozdulás [mm]
Vízszintes	1.	0,035
	2.	0,04
	3.	0,028
	4.	0,045
Függőleges	1.	0,024
	2.	0,027
	3.	0,039
	4.	0,029

Eredmények – Összefoglalás

A táblázat az ébredő reakcióerők láthatóak az összes esetre, minden papucsra. A táblázat alapján a legszélsőségesebb eset a függőleges helyzetben az 1. eset, ekkor ugyanis a legnagyobb az eltérés a két oldali papucskok alatt ébredő radiális reakcióerők között, tehát az X koci ekkor lesz a legnagyobb csavarásnak kitéve. Tehát ezek lesznek a kiinduló adatok a koci végelelemes vizsgálatánál.

Helyzet	Esetszám	1. papucs		2. papucs		3. papucs		4. papucs	
		Radiális erő [N]	Tangenciális erő [N]						
Vízszintes	1.	2330	870	2020	1090	829	35	1620	888
	2.	1860	610	1370	885	1590	426	1980	1070
	3.	2240	798	2120	1160	921	114	1530	806
	4.	2020	710	1200	784	1520	334	2070	1160
Függőleges	1.	884	370	370	505	2310	682	3240	1230
	2.	1510	553	1150	710	2060	484	2090	779
	3.	2150	864	1470	846	1040	16	2140	657
	4.	1580	606	1080	668	1400	325	2750	949

X kocsi vizsgálata

A probléma definiálása

Ebben a fejezetben az X kocsi végeelemes vizsgálatát mutatom be. Az X kocsi feladat az asztal stabil rögzítése. Ahogy az előző fejezetben látható, az asztalra ható erő miatt különböző nagyságú reakcióerők ébrednek a papucsai alatt. A vizsgálat célja meghatározni, hogy az X kocsi milyen mértékben deformálódik a terhelés hatására, tehát végső soron, hogy mennyire helytálló az előző fejezetben alkalmazott peremfeltétel.

Végeselemes modell

A végeselemes modell felépítése során a szokásos elhanyagolásokat alkalmaztam. A papucskok és a sín modellezése megegyezik a 2. fejezetben ismertetett analógiával.

Terhelések és peremfeltételek

Peremfeltételként fixed kényszert alkalmaztam a papucsok alatt. Ez már megfelelő, hiszen az X kocsi az alapkereten helyezkedik el, amely kellően merev a rögzítési pontok miatt.

Terhelésként az előző fejezetben ismertetett reakcióerőket alkalmaztam (függőleges pozíció, 1. eset). A terhelések helye megfelel annak, amikor az asztal pont középen van, hiszen ilyenkor van az asztal 4 papucsá legtávolabb az X kocsi papucsaitól, így az a legkevésbé merev helyzet

Terhelések és peremfeltételek

Peremfeltételként fixed kényszert alkalmaztam a papucsok alatt. Ez már megfelelő, hiszen az X kocsi az alapkereten helyezkedik el, amely kellően merev a rögzítési pontok miatt.

Terhelésként az előző fejezetben ismertetett reakcióerőket alkalmaztam (függőleges pozíció, 1. eset). A terhelések helye megfelel annak, amikor a asztal pont közepén van, hiszen ilyenkor van a 4 papucs legtávolabb az X kocsi papucsaitól, így az a legkevésbé merev helyzet

Végeselemes háló

A végeselemes háló 4 csomópontú lineáris tetraéder elemekből épül fel. Maximális elemmérete 50 mm, minimális elemmérete pedig 10 mm, így az elemek száma 98063 db, a csomópontok száma pedig 190104 db.

Eredmények

Az ábrán az „y” irányú (tehát függőleges) kitérés látható. Az X kocsin található egyik sín jobban kitér, mint a másik, ez pedig az asztalt megbillenti. A kitérés nem nagy, de érdemes megvizsgálni a munkadarab pozíciójára gyakorolt hatását.

Eredmények

Az ábrán az előző dián látható elmozdulások hatása látható a munkadarab pozíciójára. Megfigyelhető, hogy nem okoz nagy eltérést az X kocsi deformációja, így a teljes szerkezet **merevség szempontból teljesíti a követelményeket.**

